

PEDAGOGICAL SCIENCES

УДК 374: 792.8

Яневський Вячеслав Олександрович,
здобувач III рівня вищої освіти (доктор філософії),
спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
Науковий керівник: Султанова Наталія Вікторівна
доктор педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14730957>

ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА

Vyacheslav Oleksandrovych Yanevskyi
Academic supervisor: Sultanova Natalya Viktorivna

AESTHETIC CULTURE OF JUNIOR PUPILS: ESSENCE AND STRUCTURE

Анотація.

Дослідження проблеми формування естетичної культури молодших школярів є актуальним через важливість цього процесу для гармонійного розвитку особистості в умовах сучасного суспільства. У молодшому шкільному віці закладаються основи світогляду, естетичних уподобань, морально-етичних цінностей та творчих здібностей, що формують основу для подальшого духовного зростання. У статті розкрито зміст поняття «естетична культура». Розкрито основні складові естетичної культури молодших школярів. Проаналізовано особливості формування естетичної культури у молодшому шкільному віці.

Abstract.

The study of the problem of forming the aesthetic culture of junior schoolchildren is relevant because of the importance of this process for the harmonious development of the individual in modern society. In primary school age, the foundations of worldview, aesthetic preferences, moral and ethical values and creative abilities are laid, which form the basis for further spiritual growth. The article reveals the content of the concept of 'aesthetic culture'. The main components of the aesthetic culture of primary schoolchildren are revealed. The features of the formation of aesthetic culture in primary school age are analysed.

Ключові слова: естетична культура, естетична культура молодшого школяра, естетичний розвиток, естетичне виховання, естетичні смаки, естетичні цінності

Keywords: aesthetic culture, aesthetic culture of junior schoolboy, aesthetic development, aesthetic education, aesthetic tastes, aesthetic values

Сучасний інформаційний простір, зокрема цифрові технології та засоби масової комунікації, значно впливають на сприйняття світу дітьми, проте не завжди сприяють розвитку естетичних смаків і критичного мислення.

Школа відіграє ключову роль у формуванні естетичної культури, оскільки саме через освітній процес учні засвоюють базові поняття про красу, гармонію, етику та творчість. Особливу значущість має інтеграція естетичного виховання в навчально-виховний процес, зокрема через мистецтво, що дає змогу розвивати емоційну сферу, чуттєве сприйняття, уяву та художній смак.

Формування естетичної культури є важливим не лише з точки зору особистісного розвитку дитини, а й з погляду її соціалізації. Естетично розвинена особистість краще взаємодіє з іншими, вміє знаходити гармонію у відносинах, толерантно сприймає різноманіття культур та традицій. Таким чином, дослідження цього питання є відповіддю на виклики сучасності та запорукою формування по-

коління, здатного до конструктивної взаємодії, креативного мислення та збереження культурної спадщини.

Естетична культура особистості – це здатність і вміння глибоко сприймати світ, переживаючи його багатогранність, та формування гармонійного внутрішнього світу у взаємодії з упорядкованим зовнішнім середовищем. Вона відображає систему ціннісних орієнтацій особистості у взаєминах із навколишнім світом, виступаючи показником синтезу всіх людських здібностей і якостей у гармонійну єдність. Естетична культура охоплює також вміння аналізувати, структурувати й упорядковувати естетичний досвід, визначаючи напрямки взаємодії зі світом [1].

Досліджуючи природу естетичної культури, ми акцентуємо увагу на аспектах, які визначають її значущість на суспільному рівні. Обрана методика аналізу є виправданою, адже естетична культура проявляється, насамперед, у способах і формах, якими суспільство реагує на естетичні явища на-

вколишнього середовища. Уміння сприймати й оцінювати красу, розуміти її сутність і значення охоплює різні сфери життя як окремої особистості, так і суспільства загалом. Це стосується діяльності в освіті й праці, міжособистісної комунікації, відпочинку, спорту та творчості.

Естетична культура завдяки своїй багатогранності розглядається як важливий елемент суспільного та особистісного життя, тісно пов'язаний із соціальними відносинами. Як зазначав Л. Оршанський, «естетична культура, подібно до культури в цілому, є глобальним і багатогранним явищем. Вона виявляється як на соціальному рівні – у формі естетичної культури суспільства, так і на індивідуальному – через естетичну культуру особистості» [5, с. 26].

На думку багатьох науковців, це поняття характеризується кількома складовими [2]:

Естетичне сприйняття – здатність помічати красу, гармонію, унікальність та виразність у різних аспектах життя. Це базується на розвиненій чутливості до естетичних явищ.

Естетичне мислення – здатність аналізувати, інтерпретувати та оцінювати естетичні об'єкти чи явища, формувати власні судження про них на основі загальноприйнятих або індивідуальних критеріїв краси.

Естетичний смак – здатність вибирати, цінувати та створювати гармонійне та виразне, яка відображає внутрішню гармонію особистості та її культурний рівень.

Естетична творчість – здатність самостійно створювати естетичні об'єкти чи вносити творчі елементи у повсякденне життя.

Естетична культура формується на основі взаємодії із соціальним середовищем, освітньою системою, мистецтвом, культурою та власним досвідом. Вона розвивається через естетичне виховання, спілкування з мистецтвом, участь у творчій діяльності та рефлексію над переживаннями.

Серед ключових принципів формування естетичної культури виділяється комплексний підхід, який передбачає організацію виховного процесу так, щоб різні види мистецтва взаємодіяли між собою та використовувалися у взаємозв'язку із засобами навколишньої дійсності для впливу на особистість. Важливим елементом є естетизація життя, що проявляється у здатності людини помічати, відчувати й цінувати прекрасне, а також створювати красу в навколишньому середовищі, професійній діяльності, творчості та повсякденному житті [3].

Естетична культура молодшого школяра – це інтегральна характеристика, яка відображає здатність дитини сприймати, оцінювати та створювати прекрасне у навколишньому середовищі, а також її вміння діяти відповідно до естетичних ідеалів та норм. У молодшому шкільному віці естетична культура формується через сприйняття мистецтва, природи, культури спілкування та навчальної діяльності.

Цей період розвитку характеризується особливою чутливістю до естетичних вражень, що сприяє закладанню основ естетичного смаку, здатності до

творчого самовираження та гармонійного розвитку особистості. Молодший школяр починає усвідомлювати естетичну цінність навколишнього світу, включаючи форму, колір, ритм і гармонію, що знаходить відображення у його малюнках, віршах, танцях, поведінці та спілкуванні.

Структура естетичної культури молодших школярів охоплює взаємопов'язані компоненти, які забезпечують гармонійний розвиток особистості в естетичному аспекті. Ця структура включає [4]:

Когнітивний компонент, який відображає рівень знань учнів про естетичні цінності, норми та категорії, а також їхнє розуміння прекрасного у різних сферах життя, таких як мистецтво, природа, культура і спілкування.

Емоційно-чуттєвий компонент, що проявляється у здатності дитини емоційно відгукуватися на естетичні явища, переживати захоплення, радість чи задоволення від сприйняття краси, а також у розвиненому естетичному смаку.

Творчо-діяльнісний компонент, який характеризується вміннями і навичками учнів створювати естетичні образи, реалізовувати творчі задуми в різних видах діяльності, таких як малювання, танці, музика чи драматизація.

Ціннісно-мотиваційний компонент, що визначає ставлення дитини до естетичних явищ і формує її потребу в спілкуванні з прекрасним, прагнення до самовираження та самовдосконалення через творчу діяльність.

Поведінковий компонент, який виявляється в естетично орієнтованій поведінці молодшого школяра, дотриманні норм краси у повсякденному житті, прагненні до гармонії у стосунках з іншими людьми та довкіллям.

Ця структура сприяє гармонійному формуванню особистості молодшого школяра, допомагаючи інтегрувати естетичні цінності в його повсякденне життя і творчість.

Формування естетичної культури у цьому віці відбувається через цілеспрямовану діяльність, яка охоплює навчальні заняття, творчі завдання, гру та спілкування. Особливе значення мають приклади педагогів та батьків, які виступають носіями естетичних цінностей, впливаючи на формування морально-естетичних норм поведінки.

Естетична культура молодшого школяра є фундаментом для подальшого духовного розвитку особистості, сприяє гармонізації її внутрішнього світу та формуванню активної естетичної позиції щодо світу.

Педагог має глибоко розуміти специфіку формування естетичної культури молодших школярів. Це передбачає врахування вікових, психологічних і соціокультурних особливостей учнів, їхнього чуттєвого та емоційного сприйняття світу, а також вразливості до естетичних впливів. Зокрема, у процесі обговорення краси слід зосереджувати увагу дітей на емоційних переживаннях, а не лише на змістовних аспектах. Естетичне сприйняття необхідно пов'язувати з чуттєвим розвитком, оскільки краса

будь-якого об'єкта поєднує в собі гармонію форми, кольору, розміру, лінії та звуку.

Учитель повинен знати, як впливати на розвиток у дітей здатності бачити й оцінювати красу в природі, мистецтві, людських вчинках і довкіллі. Він має розуміти, як залучати різні види мистецтва, стимулювати естетичні переживання та творчі ініціативи, розвивати чуттєве сприйняття і виховувати гармонійне ставлення до світу.

Це також означає, що педагог має бути прикладом для наслідування, демонструючи високий рівень естетичної культури, і створювати такі умови, за яких діти зможуть розвивати свої здібності, уподобання й інтереси, формуючи цілісну особистість із гармонійним поєднанням моральних та естетичних цінностей.

Висновки. Формування естетичної культури молодших школярів є важливим аспектом освітнього процесу, спрямованого на гармонійний розвиток особистості. Цей процес забезпечує формування у дітей здатності сприймати, оцінювати і створювати красу в різних сферах життя.

Результати формування естетичної культури вказують на те, що систематичне залучення учнів молодшого шкільного віку до естетичної діяльності сприяє розвитку їхніх почуттів, смаків, творчих здібностей та моральних якостей. Комплексний підхід до виховання, що поєднує різні види мистецтва та

естетизацію навчального середовища, допомагає молодшим школярам оволодіти естетичними нормами і цінностями, формує емоційну чутливість, уяву, ініціативність і самостійність.

Список літератури

1. Бутенко В. Вплив естетичного фактору на формування духовних цінностей особистості. *Гуманітарна освіта. Сер.: Психологія і педагогіка.* Гуманіт. ін-т Київ. ун-ту ім. Бориса Грінченка. Київ, 2000. Вип. 1. С. 113–124.

2. Виховання естетичної культури школярів: нач. посіб. / І.А.Зязюн, Н.С.Миропольська, Л.О.Хлебніюк та ін. Київ: ІЗМН, 1998. 153 с.

3. Гатеж Н. Характеристика основних форм і методів виховання естетичної культури учнів загальноосвітніх шкіл. *Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр.* / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г.Короленка. 2017. Вип. 16. С. 147–156.

4. Московчук Л. Естетичне виховання молодших школярів як чинник формування духовності особистості. *Педагогічна освіта : теорія і практика.* 2018. Вип. 25 (2). С. 185–190.

5. Оршанський Л. Естетична культура майбутніх фахівців у галузі дизайну: сутність та структура. *Молодь і ринок.* 2019. № 7. С. 23–28.